

УДК 930

*Бутров Д.А.***КОРСУНСКАЯ ЛЕГЕНДА В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА¹***Институт Истории и Международных отношений Южного Федерального Университета, г. Ростов-на-Дону*

Аннотация. Корсунская легенда освещает важнейшие события истории России, связанные с крещением Руси и становлением российской государственности, поэтому обращение историков к легенде началось с момента зарождения исторической науки в России и активно продолжилось во второй половине XIX в. в новом историческом контексте, вплоть до изменения историографической ситуации в начале XX в. В это время сформировалось проблемное поле изучения Корсунской легенды. Однако отсутствуют обобщающие работы, посвященные изучению Корсунской легенды в этот период. Используя проблемно-хронологический и историко-сравнительный методы, автор выявил основные черты исторической преемственности в рассмотрении Корсунской легенды, а также общие черты и особенности в рассмотрении данной проблемы историками второй половины XIX – начала XX века.

Abstract. The Korsun legend covers the most important events of Russian history, connected with the baptism of Russia and the formation of Russian statehood, so the historians' appeal to the legend began from the moment of the birth of historical science in Russia and actively continued in the second half of the XIX century in a new historical context, until the change of historiographical situation in the early XX century. At this time the problem field of the study of the Korsun legend was formed. However, there are no generalising works devoted to the study of the Korsun legend in this period. Using the problem-chronological and historical-comparative methods, the author identified the main features of historical continuity in the consideration of the Korsun legend, as well as common features and peculiarities in the consideration of this problem by historians of the second half of the XIX - early XX century.

Ключевые слова: Корсунская легенда, крещение Руси, С.М. Соловьев, К.Н. Бестужев-Рюмин, Н.М. Левитский, Ф.И. Успенский.

Keywords: Korsun legend, Baptism of Russia, S.M. Solovyov, K.N. Bestuzhev-Ryumin, N.M. Levitsky, F.I. Uspensky.

Изучение причин и обстоятельств крещения великого князя Владимира Святославовича, последовавшего за этим массового обращения в новую веру его подданных, а также – в более широком культурно-историческом контексте – ставшего следствием этих событий, отраженных как в русских, так и в зарубежных источниках, имеет давнюю традицию. Следует заметить, что впервые название «Корсунская легенда» для обозначения комплекса известий о крещении Руси использовал А.А. Шахматов, опубликовавший работу «Корсунская легенда о крещении Владимира» в 1906 г., однако сам указанный нарратив нашел отражение и в более ранних трудах по истории России. Интерес к нему проявляется уже в XVIII – первой половине XIX вв., а во второй половине XIX в. в целом сформировалось

¹ Научный руководитель – А.В. Корневский, доцент, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Отечественной истории Средних веков и Нового времени Института Истории и Международных отношений ФГАОУ ВО ЮФУ.

проблемное поле изучения Корсунской легенды. Вплоть до начала 20-х гг. XX в. историки достаточно активно изучали комплекс источников, запечатлевших легенду, высказывая разные суждения о ее происхождении, датировке и степени достоверности. Однако радикальные изменения, произошедшие к этому времени в стране, привели к разрыву историографической преемственности. Лишь со второй половины XX в. Корсунская легенда вновь начинает привлекать внимание отечественных историков. Некоторые современные научные работы (например, П.И. Федотова «Корсунская легенда и летописный рассказ о крещении Владимира», А.М. Введенский «Корсунская легенда: письменное и устное» и др.), в основном посвящены источниковедческому и отчасти историографическому (П.И. Федотова) анализу данной проблемы. Тем не менее, следствием значительного по времени разрыва историографической традиции является то, что отнюдь не все достижения дореволюционных историков в полной мере включены в научный оборот. Этим определяется научная актуальность исследования различных аспектов изучения Корсунской легенды во второй половине XIX – начале XX вв.

Основатель московской исторической школы С.М. Соловьев, вполне доверял Корсунской легенде. Он писал: «Епископ корсунский с царевниными священниками, огласив, крестили Владимира...» [7]. В его знаменитом обобщающем труде «История России с древнейших времен», вышедшем с 1851 г., легенда была подробно изложена в соответствии с Повестью временных лет, так как, по мнению ученого «Все это предание очень верно обстоятельством и потому не может быть отвергнуто» [7]. И лишь поясняя предпочтение, которое Владимир оказывал сыну Борису, ученый упоминает летопись Иоакима и пишет: «...Татищев соглашает свидетельство киевского летописца о болгарском происхождении матери Борисовой тем, что эта Анна могла быть двоюродною сестрою императоров Василия и Константина...» [7], упомянув, таким образом, альтернативную точку зрения на происхождение героини Корсунской легенды и, отчасти, на получение Русью христианства непосредственно из Константинополя. Ученик С.М. Соловьева, В.О. Ключевский, напротив в своем «Курсе Русской истории» не освещал вопрос о крещении Руси, а о походе Владимира «...на византийскую колонию Херсонес Таврический в 988 г...» [2, с. 156], упоминал в контексте связи управления и торговли. Сообщив в книге «Православие в России», что Владимир был крещен, ученый не упоминает о том, где и при каких обстоятельствах это произошло. Возможно, это связано с общей оценкой им основного источника легенды (ПВА), который он считал «ученой исторической диссертацией» [3, с. 452] XII в., а не надежным историческим источником.

К.Н. Бестужев-Рюмин, основатель Санкт-Петербургской школы историографии, в 1864 г. издал книгу «О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском» непосредственно посвященную Корсунской легенде, а в 1872 году – первый том «Русской истории», где писал о Владимире: «...в 988 г. принял христианство во время похода на греческий город Херсон (Корсунь наших летописей) ...» [1, с. 256], отмечая, что христианство в то время не было уже «новым явлением для Русской земли» [1, с. 268]. В этом труде, по мнению В.О. Ключевского отразилась «...не только русская история, но и история работы русской мысли над русской историей» [1, с. 9], так как К.Н. Бестужев-Рюмин, обращал внимание читателей на работы своих предшественников и их критику, например, указывая книгу В.И. Григоровича «Ист. намеки о значении Херсона и его церкви в VIII, IX и X ст.», кратко сообщил о научной дискуссии по ее содержанию. Не обошли своим вниманием легенду и другие представители Петербургской исторической школы. С.Ф. Платонов, отмечал различные точки зрения на место крещения

Владимира: «...одни рассказывали, что князь крестился в Киеве; другие указывали место его крещения в городе Василеве (в 35 верстах от Киева); третьи говорили, что он принял крещение в Крыму, в греческом городе Корсуне» [6, с. 56]. А.Е. Пресняков обращал внимание на то, что «...это греческое по своему происхождению сказание вышло, вероятно из среды корсунского духовенства, сыгравшего видную роль в организации русской церкви» [5, с. 104]. Он считал, что «корсунское сказание, явилось орудием определенных церковно-политических тенденций, торжество которых было закреплено внесением «корсунской легенды» в «Начальный свод», в ущерб прежним русским известиям о крещении Руси и исторической правде» [5, с. 104].

Ряд статей, посвященных Корсунской легенде или отдельным аспектам ее изучения, был напечатан в известиях и ученых записках университетов, прежде всего Киевского, Новороссийского, Харьковского, которые стали важными центрами формирования южнорусской исторической школы и немало способствовали изучению легенды. Н.И. Костомаров, получивший историческое образование в Харьковском университете, в работе «Господство дома св. Владимира...», отмечал «баснословные черты» легенды и назвал достоверные, по его мнению, факты в ее составе: «Владимир крестился...вступил в брак с греческой царевною Анною, сестрою императоров Василия и Константина. Крещение его, по всем вероятностям, происходило в Корсуне, или Херсонесе, греческом городе на юго-западном берегу Крыма...» [4, с. 7].

Важную роль в изучении Корсунской легенды играли духовные академии (прежде всего Киевская), церковная печать и наука. Обобщающие труды по церковной истории («История русской церкви») пр. Филарета, Макария (Булгакова) еп. Винницкого, Е. Е. Голубинского отразили взгляды церковного сообщества на изучение легенды, их эволюцию под влиянием достижений светской науки и изменений в общественной жизни. В юбилейном 1888 г. в Трудах Киевской духовной академии была опубликована статья В.З. Завитневича «О месте и времени крещения Св. Владимира и о годе крещения киевлян», а в № 5-8 журнала «Христианское чтение» работа Н.М. Левитского «К вопросу о времени крещения Владимира и Руси», которые стали предметом научных дискуссий и способствовали дальнейшему изучению легенды. В работах Н.М. Левитского (также см. «Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные: (По поводу мнения проф. Соболевского)», 1890 г.) представлены ценные замечания по всему спектру вопросов, связанных с изучением легенды. Фактически историк заложил основы формирования проблемного поля исторического и историографического анализа Корсунской легенды, которые с таким блеском развил А.А. Шахматов в своей работе «Корсунская легенда о крещении Владимира».

Известные византилисты В.Г. Васильевский и Ф.И. Успенский уделяли внимание легенде прежде всего с точки зрения изучения русско-византийских контактов. Ф.И. Успенский считал, что «...никакая догадка не в состоянии закрыть дебаты по вопросу о том, где и когда крестился Владимир...» [8], а также: «Нет сомнения, что корсунское духовенство... главным образом влияло на образование так называемой Корсунской легенды» [8].

Следует отметить также работу историка церкви Никольского Н. К. «К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире» (1902 г.), статьи Д.В. Айналова «Мемории св. Климента и св. Мартина в Херсонесе» (XXV том «Древностей: Трудов Московского археологического общества» за 1915 г.) и историка литературы П.А. Заболотского «К вопросу об иноземных письменных источниках «Начальной

летописи» (Русский филологический вестник (Варшава), 1901 г.), которые отразили начало формирования междисциплинарного подхода к изучению истории и историографии Корсунской легенды в широком смысле.

Таким образом, можно сделать вывод, что во второй половине XIX в.– начале XX в. в основном сформировалось проблемное поле изучения Корсунской легенды, начал формироваться междисциплинарный подход к исследованию данного сюжета. Наибольший вклад в изучение легенды в указанный период внесли ученые московской, петербургской и церковной исторических школ. Перспективным представляется дальнейшее изучение темы, определение роли трудов предшественников А.А. Шахматова в формировании его концепции изучения Корсунской легенды, а также исследование вклада в изучение легенды ученых южнороссийской исторической школы с учетом микроистории, краеведения и археологии Херсонеса.

Источники и литература

1. Бестужев-Рюмин К.Н. Русская история. До эпохи Ивана Грозного – М.: Академический проект, 2015. 702 с.
2. Ключевский В.О. Курс русской истории часть 1 // Сочинения в восьми томах. Том I. М.: Государственное Издательство политической литературы, 1956. 428 с.
3. Ключевский В.О. Лекции по русской историографии / Сочинения в восьми томах. Том VIII. М.: Государственное Издательство политической литературы – 1956. 490 с.
4. Костомаров Н.И. «Господство дома св. Владимира: Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей – М.: Воениздат 1993 г – 767 с.
5. Пресняков А.Е. Лекции по русской истории том I Киевская Русь М.: Государственное социально-экономическое издательство 1938 г – 279 с. /опублик рубинштейн записи автора с 1907/8 1915/16
6. Платонов С.Ф. Полный курс лекции по русской истории – М: АСТ, Астрель 2006 г – 493 с.
7. Соловьев С.М. История России с древнейших времен т I. Гл. 7 [Электронный ресурс] // https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Solovev/istorija-rossii-s-drevnejshih-vremen/1_7 (дата обращения 06.09.2024)
8. Успенский Ф.И. История византийской империи. Т.3. Гл. 22 [Электронный ресурс] // https://azbyka.ru/otechnik/Fedor_Uspenskij/istorija-vizantijskoj-imperii-tom3-uspenskij/1_22 (дата обращения 06.09.2024)